

Marcas patrimoniais e culturais do território de S. João da Pesqueira

Artur Oliveira¹

Resumo: Ao investigarmos e interpretarmos as diversas camadas históricas do atual território de S. João da Pesqueira, num percurso com cerca de 7000 anos, entendemos desde logo que existem marcas materiais e imateriais que nos permitem conhecer a evolução das paisagens e das comunidades que as foram construindo, num longo processo de simbiose, relacionamento e interdependência. Nesta perspetiva, expomos a espacialidade dessas marcas na atualidade: diferentes momentos que nos auxiliam a conhecer diversos graus e tipos de património.

1. Nota Introdutória

Com mais incidência em diferentes épocas históricas, fruto desses mesmos contextos e da forma de contacto com a paisagem nesse momento histórico, sobressaem valores culturais de maior expressividade e abundância pelo território. O que não se deve atribuir a um valor isolado ou monumental, à sua escala ou dimensão, mas provavelmente será o reflexo das diversas formas de construir e do relacionamento e influências que essas comunidades mantiveram na sua história.

Certamente não fará sentido compreender de forma isolada o aparecimento de um bem cultural e patrimonial. Fará sentido, sim, conjugá-lo e integrá-lo no âmbito do percurso da paisagem histórica a que se agrega e ao qual se encontra associado, sendo reconhecido como meio interpretativo do significado evolutivo dessa paisagem.

Mas a soma dos vários recursos culturais conhecidos poderá não ser suficiente para compreender a evolução da paisagem histórica. Ao fazê-lo, estaremos a percorrer um domínio de registo e análise quantitativa e qualitativa que, de forma genérica, expressa as diversas marcas na paisagem.

Porém, mais do que enunciar essas marcas, torna-se necessário entender, conhecer e interpretar onde e como apareceram. Ou seja, perceber que fatores e contextos contribuíram para o seu surgimento; o porquê da sua existência, o seu significado e valor histórico cultural no cômputo da construção do território, e o tipo de aproximação que utilizaremos para a sua análise, tudo isso não esquecendo a eterna relação de cumplicidade entre as variáveis da paisagem rural e urbana com os construtores de patrimónios.

¹ Técnico de Património Cultural. Doutorando em Estudos do Património pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. Colaborador do CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes. Endereço eletrónico: a.jorge.oliveira@portugalmail.pt

2. Uma paisagem histórica

Analisando os diversos estratos da paisagem histórica de S. João da Pesqueira, entendemos que este território expressa, nas suas diversas dimensões culturais e patrimoniais, manifestações de contacto ou marcas identificativas dos inúmeros momentos, materiais e imateriais, simbólicos ou de memória, que no contexto da realidade histórica, correspondem a diversas escalas interpretativas.

Estas marcas significam momentos artísticos quotidianos de representação do próprio homem em lugares mágicos e simbólicos, o aproveitamento dos recursos naturais, as estruturas de abrigo ou proteção em épocas de conflitos, o contato com outras identidades culturais, o povoamento do território na Alta Idade Média e a sua integração numa rede regional feudal de privilégios expressos nas cartas de foral.

Significam igualmente a difícil saída do mundo medieval e a muito lenta integração na modernidade, a paulatina classificação do território e a institucionalização da paisagem vinhateira e das arquiteturas barrocas senhoras do visível; a esquematização em paisagem produtiva, identificada com o suporte classificativo de paisagem cultural e a alegoria de território visitável. E, talvez, como interpretação derradeira, o recuo demográfico e o abandono por parte dos protagonistas que nela habitaram e com ela estabeleceram os mais profundos vínculos.

Daí resulta uma diversidade de recursos patrimoniais representativos da operacionalidade humana sobre a paisagem, desde a ótica de subsistência económica e conhecimento dos recursos naturais aos ciclos e grau de protagonismo que teve nos diversos períodos históricos, definindo espaços e núcleos habitacionais identificativos de estatutos sociais. As diversas camadas históricas e arqueológicas da paisagem serão porventura o “documento” identificador e o testemunho da passagem cumulativa de tempos, momentos e ciclos, cujas estruturas representativas se podem interpretar como recursos patrimoniais. Estes elementos físicos, aos quais se agrega a componente imaterial e todo o contexto social e cultural, representam uma

valia interpretativa do contato com a paisagem das suas componentes rural e urbana “*Heritage can be present in diferente types and degress and related to many historic periods, as a palimpsest*”².

Idealizados, construídos e monumentalizados no decorrer do tempo histórico, eles procuraram corresponder a funções, hábitos e gostos, persistindo de forma isolada ou agregados no conjunto da sua diversidade, mas que globalmente representam e fazem parte do compósito construtivo e evolutivo da paisagem histórica.

Variáveis na sua escala, localização, nos materiais e técnicas utilizadas, no caráter funcional e utilitário de alguns, e na defesa e controlo do território assumida por outros; do gosto e requinte do espírito cortesão e do imaginário espiritual, aos lugares de rituais e à institucionalização da paisagem e ao conhecimento do rio Douro, eles expressam períodos históricos de maior ou menor influência, persistência, estagnação ou transformação.

Não poderemos omitir o grau de capacidade interventiva dos diversos protagonistas, individuais e coletivos, e as suas opções estratégicas de relacionamento social, económico e de convivência na paisagem. A dispersão e localização representam ciclos da história da paisagem e o grau de durabilidade, importância e consistência desses recursos, ou seja, o caráter evolutivo das técnicas e materiais utilizados permitem-nos conhecer a dinâmica e a capacidade dos construtores de patrimónios “*Why is the site important? Is there statement of significance? Why are you interpreting the site?*”³.

De tudo isso sobressai a ação humana sobre a paisagem, significando, é certo, a existência de disponibilidade construtiva, mas, talvez mais relevante, uma reflexão contemporânea sobre ela, sobre a existência de pessoas capazes de utilizar e perpetuar, de uma forma consistente, a sua relação com o bem patrimonial, sobretudo com a paisagem construída e funcional dedicada à produção vinícola, construída durante o século XIX.

2. Principles concerning rural landscapes as heritage. New Delhi: ICOMOS-IFLA, 19th General Assembly, 2017, p.3.

3. Ideas for interpreting heritage sites. [S.l.]: Irish Walled Towns Network, [s.d.].

Significa, especialmente no cômputo da análise de territórios, na construção das suas paisagens rurais e urbanas, a diminuição da disponibilidade do caráter humano para simplesmente habitar e utilizar recursos patrimoniais disponíveis. Se, nos vários ciclos desta paisagem histórica fomos descobrindo que, por vezes, a fixação do capital e esforço humano estavam dependentes de momentos de estabilidades, conquistas e alargamento do território, de ciclos económicos em que a redução da produtividade no mundo rural anuncia épocas de declínio, torna-se preocupante verificar que o contínuo esvaziamento humano da paisagem histórica, questão basilar do seu estatuto e composição, transforme a sua essência, e a perspetive como recurso estático e momentâneo.

Teremos também que admitir que esse será apenas um ciclo da sua história e, porventura, num horizonte longínquo uma reflexão será efetuada sobre ele. Desse modo, na interpretação da paisagem histórica de S. João da Pesqueira e dos recursos patrimoniais e culturais que resultaram na sua definição e composição, é importante salientar as variáveis, escalas e espacialidade dos vários patrimónios.

3. Marcas patrimoniais e culturais

Numa abordagem inicial resultante do tratamento de informação, investigação, prospeção e monitorização patrimonial⁴, observa-se uma multiplicidade e interdisciplinaridade de recursos patrimoniais e culturais próprios, orientados para a análise e compreensão da paisagem histórica e das transformações, especialmente produtivas, recentemente associadas ao fator institucional, cultural e vinhateiro do Douro.

A sua distribuição no território abrange funções sociais, religiosas e cívicas, desde os sítios e conjun-

4. “(...) abrem a possibilidade de expandir a profundidade temporal de estudos de futuro, ainda que sempre numa ótica espacial, que é a que melhor se adequa a momentos de transição para o desconhecido” Vd. ANASTÁCIO, Rita Ferreira; OOSTERBEEK, Luiz; ROSINA, Pierluigi - Gestão integrada do território e do património: a importância dos sistemas de informação geográfica. *Sémata, Ciências Sociais e Humanidades*. [S.l.]: [s.n.]. 27 (2015), p.195.

tos em ambiente rural à vertente arqueológica em áreas urbanas, sem esquecer a especificidade do património vernacular. Verifica-se desde logo que a difusão pelo território acompanha diferentes ciclos da história da paisagem e da ação humana na sua construção, utilizando técnicas de aproveitamento dos recursos naturais que significa desde logo uma preocupação de subsistência e necessidade económicas.

Falamos de marcas cronológicas do tempo histórico que possuem diversas escalas e finalidades, localizáveis numa diversidade ambiental abrangente: a norte inseridas num sistema orográfico com escassas áreas planas, sobressaindo vales abertos e encaixados, a sul com o domínio do planalto e da serra. Este aspeto é determinante na prática de culturas produtivas como a utilização de técnicas e materiais construtivos⁵.

Constituídas ao longo de 7000 anos, estas marcas distribuem-se por diversas variáveis patrimoniais, interpretativas da sua categoria classificativa, abrangendo o património arqueológico, arquitetónico, industrial, vernacular, sítios e conjuntos com interesse e o património classificado, onde se inclui a área classificada do Alto Douro Vinhateiro.

Neste exercício de observação e interpretação da paisagem histórica de S. João da Pesqueira e das diversas marcas que a constituem, é de referir a variável arqueológica⁶ neste momento conhecida, em alguns casos investigada e em exposição museológica. A paisagem rural a sul do território, especialmente em Paredes da Beira, é onde se encontra uma maior concentração de vestígios arqueológicos, reforçando a sua importância no contexto histórico, em que face à institucionalização da paisagem produtiva a norte, alicerçada a partir do século XIX e ao recente incentivo de aumento da plantação

5. A norte prevalece o xisto e o clima, fauna e flora mediterrânea, enquanto a sul, o granito, com clima, fauna e flora do planalto beirão. Esta diferença verifica-se nas culturas praticadas na paisagem, enquanto a norte surge o vinho, amêndoa e azeite, a sul, a silvicultura, fruticultura e pastorícia.

6. “Archeological sites are under the rightful control of stakeholders residing in the country and region in which they are located” Vd. *Salalah Guidelines for the management of public archaeological sites*. New Delhi: ICOMOS-IFLA, 19th General Assembly, 2017, p.1.

Fig. 1 Muralha da Senhora da Assunção, Paredes da Beira

Fig. 2 Calçada de Trevões

Fig. 3 Núcleo histórico de Trevões

Fig. 4 Pelourinho e Casa da Câmara de Soutelo do Douro

de vinha, poderá certamente ter contribuído para a eliminação nessa área específica de vestígios arqueológicos.

A distribuição espacial desta variável pelo território não se limita a um bem isolado. Tal como o património vernacular, na sua escala, diversidade, cronologias e localização, a sua dispersão é pelo todo da paisagem. Existe, como anteriormente foi mencionado, uma maior concentração em Paredes da Beira, enquanto que na variável do património vernacular, verificar-se-á a norte da paisagem, em Ervedosa do Douro. Estas duas variáveis exigem uma dinâmica própria de interpretação, monitorização e gestão destes recursos patrimoniais.

Os diversos vestígios arqueológicos possuem uma localização diversa, podendo ser identificáveis em cumes de elevações, ou em áreas de planalto e vale, como no contexto da paisagem urbana dos núcleos urbanos. Salienta-se, com conjuntos monumentais de defesa, mas que se integram numa rede local e regional de estratégia defensiva, abrigos e sepulcros, manchas de ocupação próximas ou inseridas nos atuais núcleos urbanos, vestígios e achados de superfície associados à paisagem rural e à sua travessia ao longo dos tempos, predominando a hegemonia da presença romana neste território.

Desde achados de superfície que surjam de forma isolada, a manchas e áreas de ocupação, as marcas

deste período histórico evidenciam um carácter produtivo associado à paisagem rural e ao que seriam futuramente a constituição dos primeiros núcleos urbanos.

Para além de elementos de produção cerealífera, agrícola e de tecelagem, diversa cerâmica comum, de paredes finas e numismática do período romano, abundam elementos votivos e funerários associados à constituição de pequenas *villa* e *vicus*, institucionalizando-se locais estratégicos de controlo do território, a norte no vale do Douro e a sul para a Beira nas travessias e contactos com Viseu e Coimbra.

De salientar que esta variável patrimonial ocupa um lugar de destaque para o conhecimento e interpretação dos atuais núcleos urbanos, em virtude de ser uma ferramenta útil para se investigar a acumulação de estratos históricos.

Ascendendo na interpretação das marcas desta paisagem histórica, a variável do património arquitetónico nas componentes civil e religiosa possui grande expressividade no território. Ao serem identificados como elementos isolados, embora inseridos na realidade da paisagem rural e urbana, destaca-se desde logo toda a arquitetura de encomenda civil dos séculos XVII e XVIII, associadas ao universo produtivo e estatuto social da casa nobre, especialmente em S. João da Pesqueira e

Trevões. No século seguinte, em virtude do aumento dos recursos económicos e agrícolas, surgem os edifícios com uma forte componente relacionada com a lavoura.

De matriz pública associados ao municipalismo local e à evolução dos concelhos neste território, são de mencionar os edifícios das casas de câmara⁷ e os pelourinhos⁸. A eles relacionados e à necessidade de atravessar os mais importantes cursos de água, as diversas obras de arte com intervenção recente, mas que nos transportam para anteriores travessias em madeira e pedra. Frequentemente eram as câmaras locais as responsáveis pela sua construção e beneficiação especialmente após períodos de cheias nos cursos de água⁹.

Na componente religiosa, é de salientar a rede de igrejas paroquiais que se distribuem pelos atuais aglomerados urbanos e que cronologicamente poderão datar do período medieval. Porém, se exteriormente ainda apresentam elementos dessa morfologia, interiormente refletem a linguagem decorativa barroca¹⁰. Existem ainda espaços religiosos

que exteriormente podem datar dos finais do século XVIII e inícios do seguinte e que interiormente são barrocos¹¹, espaços de finais do século XVIII, mas sem exuberância decorativa no interior¹² e espaços sem expressividade externa e internamente com relevante decoração barroca¹³.

Ainda na arquitetura religiosa, é de salientar uma vasta rede de capelas invocadoras do sagrado com grande riqueza decorativa, especialmente inseridas nas proximidades das saídas¹⁴ dos núcleos urbanos. Outras localizam-se em cumes ou elevações¹⁵ com culto sazonal para romarias e procissões e desprovidas de decoração interna. De referir uma forte invocação a Santa Bárbara e S. Sebastião, expressando-se, por vezes, no exterior dos espaços de culto a respetiva iconografia.

Pesqueira e a Igreja de S. Bartolomeu em Paredes da Beira.

11. Igreja de S. Bartolomeu de Vilarouco.

12. Igreja da Senhora da Assunção em Castanheiro do Sul, Igreja da Senhora das Neves em Soutelo do Douro e Igreja do Espírito Santo em Várzea de Trevões.

13. Igreja de S. Salvador de Pereiros e Igreja de S. Vicente em Ervedosa do Douro.

14. Como acontece em Trevões onde foram construídas as capelas de S. Sebastião, Santo António, Santa Bárbara e Senhora da Graça ou em Pereiros, com as capelas de Santa Eufémia e da Senhora da Cabeça.

15. De destacar a Capela de Santa Cruz em Várzea de Trevões.

7. Em Soutelo do Douro e S. João da Pesqueira.

8. Várzea de Trevões, Paredes da Beira e Soutelo do Douro.

9. Especialmente as rudimentares travessias ao longo do curso do rio Torto.

10. Igreja de S. Miguel em Riódades, Igreja de S. João em S. João da

Outro património de maior simplicidade complementa esta religiosidade impressa na mentalidade e espírito devocional das diversas comunidades. Localizadas em núcleos urbanos, na sua saída ou próximas dos então lugares inóspitos, as alminhas representam a ancestralidade de rituais das comunidades e as suas difíceis viagens pelo território¹⁶.

A reforçar o vínculo da religiosidade às comunidades locais e ao território, são construídos com maior riqueza ornamental¹⁷ ou de carácter modesto, diversos cruzeiros em adros e arruamentos. No período do Estado Novo difundiram-se em locais simbólicos e na saída das localidades, e neles foram registados datas e símbolos da história de Portugal¹⁸.

A arquitetura da água e o universo material construtivo associado à necessidade de represamento e exploração desse recurso é caracterizado por diversas estruturas de carácter funcional localizadas em núcleos urbanos ou em áreas próximas com forte consistência da linha de água.

Salienta-se a monumentalidade da Fonte do Ribeiro em Ervedosa do Douro com diversos elementos decorativos e pedra de armas, a Fonte da Devesa em Trevões com heráldica do período da monarquia e, ainda na mesma localidade, a Fonte do Concelho. Aliás esta designação de Fonte do Concelho encontra-se profusamente disseminada pelo território, sendo por vezes a fonte de mergulho da localidade, podendo ter associados espelhos de água e tanques onde os animais saciavam a sede, durante o quotidiano agrícola. De referir que, a sul do território, a persistência destas estruturas é menor em virtude da maior abundância da água, em oposição ao regime de caudal das linhas de água do norte. Muitas secam no período do Verão, e a procura da água suscitou a construção destas estruturas essenciais para a recolha da água e o abastecimento.

Fig. 5 (ao lado)
Fonte do Ribeiro, Ervedosa do Douro

16. As alminhas do Fundo do Povo em Riodades localizam-se próximas da travessia do rio Távora.

17. Como o Cruzeiro do Valado em Castanheiro do Sul.

18. Os Cruzeiros da Independência. Em Paredes da Beira são registadas as datas de 1140 a 1940.

A variável do património industrial está intimamente relacionada com o carácter de produção e transformação de vários produtos agrícolas produzidos no território. Estes recursos patrimoniais apresentam-se de forma dispersa, sendo constituídos por estruturas associadas a complexos de exploração mineira que tiveram incremento, durante o início do século XX, com a exploração da cassiterite e do ouro em Paredes da Beira, certamente relacionada com a exploração em maior escala no vizinho território de Penedono, nas Minas de Santo António.

Verifica-se a existência de elementos arquitetónicos industriais de transformação, por exemplo, da amêndoa e da azeitona¹⁹, podendo mesmo argumentar-se que este último produto, as suas primeiras formas proto industriais de transformação e obtenção do azeite e a necessidade de evolução tecnológica, levaram a que, nos inícios do século XX, se construíssem unidades que podem ser consideradas como os primeiros indícios de mecanização e industrialização do mundo rural. Esse momento e a construção da linha de caminho-de-ferro do Douro em finais do século XIX, com a construção da ponte e da estação ferroviária da Ferradosa²⁰, do túnel²¹ e da estação ferroviária de Vargelas, evidenciam as primeiras marcas de arquitetura industrial no território de S. João da Pesqueira²².

A par do património arqueológico, a variável do património vernacular apresenta uma dispersão por toda a paisagem histórica do território de S. João da Pesqueira. A sua fisionomia, características e escala suscitam, como o património arqueológico, um elevado grau de vulnerabilidade e de conser-

19. De mencionar em Ervedosa do Douro a Antiga Fábrica, estrutura com chaminé industrial, a única conhecida no território, com a funcionalidade de extração dos óleos do bagaço da azeitona.

20. Em 1887 foi inaugurado o troço Tua-Pocinho. Esta ponte ferroviária possuía cerca de 390 m de extensão com tabuleiro de sete tramos assente em seis pilares. Foi desmantelada após a entrada em funcionamento da barragem da Valeira no ano de 1976, sendo construída nova linha ferroviária com viaduto, ponte ferroviária com cerca de 570 m de extensão e estação a montante dos locais iniciais.

21. Com cerca de 330 m de extensão.

22. No território de S. João da Pesqueira a atual linha ferroviária possui cerca de 3 km de extensão, entre a atual ponte ferroviária da Ferradosa e o viaduto de Arnozelo, Vila Nova de Foz Côa.

Fig. 6 Vale do rio Torto, Sarzedinho

Fig. 7 Vale do rio Douro, Nagoselo do Douro

Fig. 8 Forno para secar figos, S. João da Pesqueira

Fig. 9 Vilarinho, S. João da Pesqueira

vação. Com características próprias ao contexto da paisagem vinhateira construída do Douro, possui elementos únicos, das arquiteturas vernaculares e da paisagem da vinha. Simbólica e espacialmente, este universo patrimonial tem maior incidência no norte do território, em pleno vale do Douro e nos vales afluentes, onde o xisto foi a matéria-prima essencial para conseguir o efeito de monumentalidade dos socacos de vinha, olival e amendoal.

A este universo produtivo associam-se as arquiteturas habitacionais das quintas, de estruturas de apoio como os caminhos carreteiros e lagares de vinho e elementos arquitetónicos de reduzida dimensão como os fornos de secar figos ou os colmeais.

Outras arquiteturas produtivas complementam este mosaico da arquitetura funcional e de produção: as eiras, os pombais cónicos ou em ferradura, os lagares de azeite de tração animal e diversos moinhos de rodízio, especialmente a sul do território. Embora estas construções vernaculares não sejam exclusivas deste território, auxiliam a interpretação das vivências produtivas destas comunidades durante a construção da paisagem.

Neste caráter de exclusividade e raridade na variável do património vernacular, importa salientar a existência de uma atafona de tritar sumagre em

Vale de Figueira²³, a existência de uma pesqueira no rio Douro em Soutelo do Douro²⁴ a recordar a importância da pesca e do conhecimento do rio Douro ao longo dos séculos XVIII e XIX e o único exemplar de forno de telha²⁵ conhecido neste território.

Entre os sítios e conjuntos com interesse são de mencionar espaços isolados, conjuntos arquitetónicos que constituem um paralelismo equilibrado entre o meio natural e a intervenção humana e núcleos urbanos com grande coerência material no seu edificado.

Como exemplo, surgem desde logo a existência de arquiteturas isoladas com forte componente espiritual como o Convento de S. Francisco em S. João da Pesqueira; que aproveitam toda a componente natural e cénica como S. Salvador do Mundo, em que é recriado o percurso processional da devoção dos Passos de Cristo; ou que se inserem como espaço habitacional e de produção em redor de

23. Apenas é conhecido outro exemplar deste engenho tradicional de moagem do sumagre em Vila Nova de Foz Côa.

24. Com a construção das barragens muitas destas estruturas desapareceram ou ficaram submersas.

25. Perto da Ribeira em Paredes da Beira. Neste local eram produzidas e cozidas telhas para os espaços habitacionais. Posteriormente eram transportadas a cavalo para venda neste e em territórios vizinhos.

toda a ambiência natural do vale do Douro, como acontece com a Quinta da Abelheira.

Os núcleos urbanos detentores de arquiteturas representativas da sua evolução estão também presentes, como sejam Trevões e Paredes da Beira, destacando-se, na utilização de técnicas tradicionais de construção, Várzea de Trevões e Pereiros.

No relacionamento entre espaço natural e paisagem rural, aproveitamento de recursos naturais e arquiteturas de produção, destaca-se a existência de núcleos de unidades molinológicas a sul do território²⁶, nomeadamente na Ribeira²⁷ em Paredes da Beira, Ribeira de Galegos em Trevões e Ribeira de Tabarela, próximo de Riodades, com a existência de moinhos de rodízio de roda vertical que se encontram abandonados.

No que concerne ao património classificado que está atribuído valor legal e institucional de reconhecimento patrimonial, ela compreende espaços classificados representativos dos primeiros momentos e atos classificativos dos então considerados “monumentos de valor e identidade”. São exemplo

26. Existência de pelo menos 14 moinhos.

27. Esta linha de água nasce na Serra de Sampaio, atravessa Paredes da Beira e Trevões sendo atribuída diferente designação. Mais a norte atravessa Várzea de Trevões e é denominada de Ribeira da Carriça.

a Igreja de Santa Marinha de Trevões e o Pelourinho de Soutelo do Douro. Na década de 70 do século XX, são classificados o solar dos Caiado Ferrão em Trevões e o solar dos Azevedos em Paredes da Beira. Em 2009 e ainda em Trevões é classificado o Paço Episcopal e em 2013 o Conjunto Arquitetónico da Praça da República em S. João da Pesqueira²⁸.

Estes monumentos patrimoniais inseridos em núcleos urbanos também representam o ato classificativo²⁹ ao qual são adicionadas um conjunto de regras urbanísticas e de zona especial de proteção instituída administrativamente. Nesta variável entende-se a intenção valorativa de classificar significados expressos no valor do monumento no domínio da arquitetura civil e religiosa. Contudo, a classificação e o ato institucional de reconhecimento serão alargados e vinculados com a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro e toda a gestão material e imaterial da paisagem evolutiva³⁰.

28. Categorias classificativas por ordem de referência: Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público (2), Imóvel de Interesse Municipal, Imóvel de Interesse Público e Conjunto de Interesse Público.

29. Em 2013, existiam em Portugal 3836 bens classificados: 55% da Idade Moderna e a tipologia arquitetónica com maior expressividade era a arquitetura civil com 44%. Vd. Património e Território. Lisboa: Cultura 2020, Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e Universidade do Algarve, 2014, p.5 e 7.

30. Classificada em 2001 como Património Mundial. É Monumento

Fig. 10 São Xisto, Vale de Figueira

Mais do que concluir, observar e interpretar a espacialidade destes recursos é importante mencionar que estas referências significam um ponto de partida para a perspetivação e relevância de trabalhos futuros³¹.

4. Significado e desafios

A diversidade da expressão paisagística do território de S. João da Pesqueira demonstra a multi-

Nacional de acordo com o n.º 7 do artigo 15.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro. Zona Especial de Proteção (ZEP), estabelecida pelo Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho. No território de S. João da Pesqueira estão classificados 4751 hectares.

31. “Significância é o resultado do julgamento dos significados passados e presentes, testemunhados pelos instrumentos de memória reconhecidos por uma sociedade plural” Vd. LINS, Ana Paula Mota de Bitencourt da Costa – A declaração de significância como instrumento de gestão do património cultural. *Architecton – Revista de Arquitetura e Urbanismo*. [S.l.]: [s.n.], 4 (7) (2014), p.16.

plicidade de estratégias individuais e coletivas de adaptação à paisagem. Por vezes conseguida, ou pelo menos existiu a tentativa de a transformar. Sim, também se conseguiu transformar, mas com uma variável dependente de adaptação à paisagem, com técnicas que nos exemplificam o seu *modus operandi* e o resultado final expresso nas marcas referidas.

Estas marcas traduzem vínculos muito próximos com a paisagem, diferenciando a sua localização e escala com as necessidades dos seus construtores e com a fisionomia e características físicas desta paisagem.

Também se entende que essas marcas refletem momentos em que as comunidades realizaram opções de fixação e de atitude perante o meio em que se instalavam, criando dinâmicas próprias para a sua existência. Por vezes, estes momentos são mais prolongados no tempo histórico. Significam conformações, mudanças e alterações, deliberadas ou não,

efetivando-se o resultado na diferença material e imaterial presente nestas marcas.

Esses momentos evidenciam o caráter evolutivo, transformista e conformista das sociedades que nela habitam e ainda a constroem.

Bibliografia

ANASTÁCIO, Rita Ferreira; OOSTERBEEK, Luíz; ROSINA, Pierluigi – Gestão integrada do território e do património: a importância dos sistemas de informação geográfica. *Sémata, Ciências Sociais e Humanidades*. [S.l.]: [s.n.], 27 (2015).

COSGROVE, Denis E. – Social formation and symbolic landscape. [S.l.]: The University of Wisconsin Press, 1998.

– Cultural Heritage Resource Assessment: Built Heritage Resources and Cultural Heritage Landscapes Ontario: Archaeological & Cultural Heritage Services, 2016.

– Ideas for interpreting heritage sites. [S.l.]: Irish Walled Towns Network, [s.d.].

LINS, Ana Paula Mota de Bitencourt da Costa – A declaração de significância como instrumento de gestão do património cultural. *Architecton – Revista de Arquitetura e Urbanismo*. [S.l.]: [s.n.], 4 (7) (2014).

– Património e Território. Lisboa: Cultura 2020, Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e Universidade do Algarve, 2014.

– Principles concerning rural landscapes as heritage. New Delhi: ICOMOS-IFLA, 19th General Assembly, 2017.

– Salalah Guidelines for the management of public archaeological sites. New Delhi: ICOMOS-IFLA, 19th General Assembly, 2017.